

O'TKIR KORONAR SINDROMLI BEMORLARDA EKG-TELEMETRIYA TEXNOLOGIYASI YORDAMIDA MIOKARD INFARKTINING OLDINI OLISH SAMARADORLIGI

Fattaxov N.X.

Abdulxakimov A.R.

Abduraxmonov A. SH.

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Respublika tez tibbiy yordam markazi Farg'ona viloyati filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16350991>

Kirish. Yurak-qon tomir kasalliklari, xususan o'tkir koronar sindrom (O'KS), hozirgi zamon tibbiyotida o'lim va nogironlikning asosiy sabablaridan biri hisoblanadi. O'KS ko'pincha ST-segment ko'tarilishi bilan kechuvchi miokard infarkti, hayotga xavfli aritmiyalar va o'tkir yurak etishmovchiligi bilan namoyon bo'ladi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, 2023 yilda yurak-qon tomir kasalliklari tufayli global o'lim holatlari 18 milliondan oshgan.

So'nggi yillarda EKG-telemetriya texnologiyasining tez tibbiy yordam tizimiga joriy etilishi natijasida, chaqiruv joyida bemorga real vaqtda tashxis qo'yish, kardiolog maslahati olish va ixtisoslashgan markazga tezkor yo'naltirish imkoni paydo bo'ldi. Bu innovasion yondashuvning profilaktik samaradorligi mahalliy darajada chuqur o'rganilmagan va shuning uchun amaliyot nuqtai nazaridan dolzarb hisoblanadi.

Maqsad. O'tkir koronar sindromli bemorlarni erta tashxislashda EKG-telemetriya texnologiyasining samaradorligini baholash va miokard infarktining oldini olishdagi ahamiyatini aniqlash.

Material va usullar. Tadqiqotga 2024 yil 13 avgustdan 31 dekabrgacha Farg'ona viloyatida yurak og'rig'i bilan tez tibbiy yordamga murojaat qilgan 31 nafar bemor qamrab olindi. Barcha bemorlarga chaqiruv vaqtida EKG olinib, telemetriya orqali masofadan kardiolog maslahatiga yuborildi. ST-segment ko'tarilishi aniqlangan barcha bemorlarga koronarografiya o'tkazilib, stent qo'yildi. Bemorlar yosh, jins va xavf omillari bo'yicha tahlil qilindi. Statistik tahlil SPSS 25.0 dasturi yordamida amalga oshirildi.

Natijalar

- Barcha 31 (100%) bemorda ST-segment ko'tarilishi qayd etilgan va infarkt tahdidi deb baholangan;
- Hamma bemorlarga EKG-telemetriya orqali tashxis qo'yilib, masofadan kardiologga yo'naltirilgan;
- Barcha 31 (100%) bemorga koronarografiya amalga oshirilib, stent qo'yilgan;
- Bemorlar o'rtacha $2,1 \pm 1,1$ soat ichida shifoxonaga etkazilgan;
- Miokard infarkti, o'lim va nogironlik holatlari aniqlanmagan (0%);

Xavf omillari tahlili:

- Gipertoniya – 100% (31 bemor),
- Semizlik – 64.5% (20 bemor),
- CHekuvchilik – 38.7% (12 bemor),
- Nasliy moyillik – 29.0% (9 bemor),
- Qandli diabet – 12.9% (4 bemor).

YOsh bo'yicha taqsimot:

- 60 yoshdan katta – 51.6% (16 bemor),
- 40–60 yosh – 45.2% (14 bemor),
- 40 yoshgacha – 3.2% (1 bemor).

Jins bo'yicha taqsimot:

- Erkaklar – 80.6% (25 bemor),
- Ayollar – 19.4% (6 bemor).

Xulosa. EKG-telemetriya texnologiyasi asosida amalga oshirilgan shoshilinch tashxislash usuli O'KSli bemorlarda miokard infarkti, o'lim va nogironlikni to'liq bartaraf etishga olib keldi. Kasallik xavf omillarining keng tarqalganligiga qaramasdan, natijalar yuqori samaradorlikni ko'rsatdi. Tez tibbiy yordam va ixtisoslashgan markazlar o'rtasidagi telemetriya integrasiyasi shoshilinch hollarda hayot uchun hal qiluvchi rol o'ynagani amaliyotda o'z isbotini topdi.

References:**Используемая литература:****Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. Abdulkhakimov A.R. Profilaktika gnoynyx oslozhneniy v detskoy khirurgii // Central Asian Journal of Academic Research. – 2025. – Vol. 3. – No. 5-3. – P. 99–106.
2. Danilushkin Yu.V., et al. Remote telemonitoring after endovascular interventions on coronary arteries // Terapevticheskiy Arkhiv. – 2022. – Vol. 94. – No. 9. – P. 1062–1066.
3. Ruziyeva G.Sh., Murodov Sh.K. Yurak-qon tomir kasalliklari bilan bog'liq o'lim holatlarining tahlili va profilaktika choralar // O'zbekiston tibbiyoti jurnali. – 2023. – No. 2. – B. 45–49.
4. Turdiyev R., Karimov M., Nishonova Z. Remote ECG diagnostics in emergency cardiology: Efficiency in ST-elevation myocardial infarction detection // Eurasian Journal of Emergency Medicine. – 2024. – Vol. 6. – No. 1. – P. 15–22.
5. World Health Organization. Cardiovascular diseases (CVDs) Fact Sheet – 2023. Available at: [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-\(cvds\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds))
6. International Society for Telemedicine & eHealth (ISfTeH). Telemetry and emergency medical service integration efficiency. Annual Report, 2022. Available at: <https://www.isfteh.org/>
7. IBM Corp. SPSS Statistics for Windows, Version 25.0. Armonk, NY: IBM Corp., 2017.